

The Importance of the Role of the School Psychologist in Achieving a Balance Between Mental Health and Academic Achievement Among Learners

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18049761>

Othman El Asmai

othmanelasmai.2017@gmail.com

Faculty of Letters and Human Sciences, Cadi Ayyad University, Marrakech, Morocco

Received: 24/09/2025

Accepted: 10/12/2025

Published: 31/12/2025

Abstract

This study aims to highlight the importance of the roles and responsibilities of the school psychologist in achieving a balance between students' mental health and academic performance. Academic achievement is closely linked to the psychological well-being of learners, as psychological issues can affect a student's ability to concentrate and learn, leading to lower academic performance. Therefore, the role of the school psychologist is considered a key factor in promoting students' mental health and consequently improving their academic outcomes. Based on international experiences in various countries such as Finland, the United States, and Canada, research has shown the importance of investing in school psychologists and how such investment positively impacts both individuals' mental health and academic performance. This study will shed light on several aspects of the school psychologist's role, including psychological support for learners, individual and group counseling, collaboration with teachers and administrators, implementation of preventive programs, and finally, academic guidance.

Keywords: School psychologist, Learner, mental health, academic achievement

أهمية دور الأخصائي النفسي المدرسي في تحقيق التوازن بين الصحة النفسية والتحصيل الدراسي لدى المتعلمين

عثمان الأصمعي

othmanelasmai.2017@gmail.com

كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة القاضي عياض، مراكش، المغرب

النشر: 2025/12/31

القبول: 2025/12/10

الاستلام: 2025/09/24

ملخص

هدفت هذه الدراسة إلى التعريف بأهمية أدوار ومهام الأخصائي النفسي المدرسي في تحقيق التوازن بين الصحة النفسية والأداء الأكاديمي للمتعلمين. يرتبط الأداء الأكاديمي بشكل وثيق بالجانب النفسي للمتعلمين، حيث يمكن أن تؤثر المشاكل النفسية على قدرة المتعلم على التركيز والتعلم، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى التحصيل الدراسي. لذلك، يعتبر دور الأخصائي النفسي في المدارس من العوامل الأساسية التي تساهم في تعزيز الصحة النفسية للطلاب، وبالتالي تحسين نتائجهم الأكاديمية. استناداً إلى التجارب الدولية في العديد من البلدان، مثل فنلندا والولايات المتحدة وكندا، فقد أظهرت الأبحاث أهمية استثمار المدارس في الأخصائيين النفسيين وكيفية تأثير ذلك على الصحة النفسية للأفراد وتحصيلهم الأكاديمي. في هذه الدراسة، سيتم تسليط الضوء على عدة جوانب لدور الأخصائي النفسي، بما في ذلك الدعم النفسي للمتعلمين، الاستشارات النفسية الفردية والجماعية، التعاون مع المعلمين والإداريين، تنفيذ البرامج الوقائية، وأخيراً توجيه الأخصائي.

الكلمات المفتاحية: الأخصائي النفسي المدرسي، المتعلم، الصحة النفسية، التحصيل الدراسي

مقدمة

أضحى الوسط المدرسي اليوم بيئة لا تخلو من مظاهر الاضطرابات النفسية، وعلى رأسها الاضطرابات العصبية والنمائية، مثل اضطراب طيف التوحد، اضطراب عجز الانتباه/فرط النشاط (TDAH)، صعوبات التعلم، والإعاقة الذهنية. هذه الاضطرابات تؤثر بشكل مباشر على القدرات المعرفية والانفعالية والسلوكية والاجتماعية للمتعلمين، مما ينعكس سلبا على تحصيلهم الدراسي داخل الفصول الدراسية، كما يخلق تحديات متزايدة للأسر والأطر التربوية في التعامل مع هذه الفئات.

في ظل التحولات المجتمعية السريعة وعصر العولمة الذي يشهده العالم العربي عموما، والمغرب خصوصا، تشهد المشكلات النفسية داخل المؤسسات التعليمية نموا مقلقا. على سبيل المثال، تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن اضطراب طيف التوحد يصيب حوالي 1 من كل 100 طفل، بينما تصل نسبة المصابين باضطراب اضطراب عجز الانتباه/فرط النشاط (TDAH) إلى ما بين 5 و7% من الأطفال والراشدين على الصعيد العالمي. كما تقيد تقديرات المنظمة ذاتها لسنة 2024 أن 14% من الأطفال والمراهقين يعانون من اضطرابات نفسية متنوعة.

وتظهر المعطيات الدولية أن أكثر الاضطرابات شيوعا لدى الفئة العمرية بين 4 و18 سنة تشمل اضطرابات القلق (5.2%)، تليها اضطرابات الانتباه/فرط الحركة (3.7%)، اضطراب التحدي المعارض (3.3%)، اضطرابات استخدام المواد (2.3%)، الاضطرابات الاكتئابية (1.8%)، وأخيرا اضطرابات السلوك (1.3%). كما تؤكد الدراسات الحديثة (Ariu et al, 2025) أن اضطرابات القلق، وفرط النشاط، والاضطرابات التخريبية تعد الأكثر انتشارا لدى تلاميذ المدارس. كما لا ننكر أهم الدراسات الأجنبية التي بينت العلاقة الارتباطية بين سلوك العنف الموجه للأطفال في سن التمدرس وظهور اضطرابات نفسية وسلوكية في المدى المتوسط والبعيد ونستشهد ببعضها كالتالي: كدراسة عالمة النفس إليزابيث جيرشوف Elizabeth Gershof من جامعة أوكستان في تكساس بعنوان: العلاقة بين الرفض والسلوك العدواني، وخصت إلى أن الأطفال المعاقين بهذه الطريقة يميلون إلى العدوان وعدم التعاون ويطورون اضطرابات نفسية مثل القلق والاكتئاب.

إلى جانب دراسة الباحثة كاترين تايلور Catherine Taylor من جامعة تولين، حيث درست سلوك 2461 أما لأطفال في عمر 3 سنوات، وتبين أن تكرار العقاب بالردف (مرتين في الشهر أو أكثر) يرتبط بارتفاع مستوى العدوانية وسوء السلوك عند سن الخامسة، بالإضافة إلى ما كشف عنه الباحث ترايسي عيفي Tracie Afifi من جامعة مانيتوبا خلال بحث أجراه على أكثر من 34,000 شخص، وبين أن العقاب الجسدي في الطفولة (الردف والصفع) مرتبط لاحقا باضطرابات المزاج، القلق، الإدمان، واضطرابات الشخصية كالفصام. أما الباحثة ريبكا والير Rebecca Waller من جامعة أوكسفورد فقد خلصت دراستها المقارنة بين أطفال تلقوا تربية إيجابية وآخرين تعرضوا للعقاب الشديد، إلى أن الأطفال المعاقين جسديا يظهرون برودا عاطفيا، سخرية، عنفا، وميلا لسلوك الكذب (أوزي، 2018).

إلى جانب هذه المعطيات، يشكل الوسط المدرسي الجديد بالنسبة للمراهق فضاء اجتماعيا مغايرا يتطلب منه استحداث أساليب وتقنيات تكيف جديدة، تختلف عن تلك التي اعتاد استخدامها في المراحل الدراسية السابقة. فالانتقال إلى مؤسسات تعليمية مثل الإعدادي أو الثانوي، يضعه أمام بنيات تنظيمية ومعايير مختلفة، سواء من حيث القواعد أو الأوامر أو التوقعات السلوكية، الأمر الذي قد يربكه ويؤثر على توازنه النفسي وإيقاعه التعليمي. وتعد طبيعة العلاقة التي ينسجها المراهق مع هذا الوسط المدرسي الجديد عاملا حاسما في بلورة شخصيته وتحديد مستقبله الاجتماعي والمهني، فكما واجه بنية مدرسية جديدة، خضع لاختبار توافق نفسي واجتماعي جديد، يفرض عليه أشكالاً متجددة من التكيف. ولا شك أن متطلبات التكيف تختلف باختلاف مستويات التعليم، إذ أن متطلبات التعليم الأساسي لا تشبه تلك المرتبطة بالتعليم الثانوي أو الجامعي. وبالتالي، فإن الحياة الدراسية تشكل مسارا مستمرا من التكيفات المرحلية (أوزي، 2011).

ورغم تعدد أسباب هذه الظواهر (وراثية، بيولوجية، بيئية)، إلا أن الإشكال الأكبر يتمثل في قصور المؤسسة التعليمية، بمختلف مستوياتها، في التعامل معها. ويعود ذلك إلى غياب متخصص نفسي مدرسي قادر على التدخل العلمي والمهني للتشخيص والدعم والمواكبة. هذا في الوقت الذي أثبتت فيه التجارب الدولية الرائدة فعالية حضور الأخصائي النفسي المدرسي داخل المؤسسات التعليمية، حيث ساهم في تحسين الأداء التربوي ودعم الصحة النفسية للمتعلمين.

لذلك، تفرض الضرورة التربوية والمجتمعية اليوم الاستعجال في إدماج الأخصائي النفسي المدرسي داخل المنظومة التعليمية المغربية، بوصفه فاعلا علميا ومهنيا يتوفر على الكفاءات اللازمة للتعامل مع التحديات النفسية المستجدة، وتحقيق جودة الحياة المدرسية.

سنسعى في هذا المقال إلى إبراز المهام الجوهرية للأخصائي النفسي المدرسي، من خلال التعريف بأدواره ومجالات تدخله، مع عرض بعض التجارب الدولية الناجحة التي توضح أثر وجوده داخل المؤسسات التعليمية في تعزيز الصحة النفسية وتحسين التحصيل الدراسي، ووضع المتعلم في صلب العملية التربوية ككائن إنساني كامل الأبعاد، وليس فقط كمستودع معرفي يتم إعداده عبر آليتي الشحن والتخزين. كما سنسلط الضوء على أهمية هذا التخصص في مواجهة الاضطرابات السلوكية والانفعالية في مختلف المراحل النمائية المتزامنة مع مستويات التعلم المدرسي، وكل ما من شأنه التأثير على جودة الحياة المدرسية.

المفاهيم النظرية

الأخصائي النفسي المدرسي ومجالات تدخله

من أجل تقديم وصف دقيق وموضوعي للتصورات المختلفة التي تحكم علم النفس المدرسي حالياً، وفهم الأبعاد النظرية والمهنية التي يستند إليها، من الضروري العودة إلى مصدرين مرجعيين أساسيين أولهما، تقرير صادر عن تحقيق أجرته منظمة اليونسكو UNESCO سنة 1948 بعنوان "Les psychologues scolaires"؛ وثانيهما، تقرير حول أشغال الندوة الدولية المنعقدة في هامبورغ سنة 1954، والذي لم ينشر رسمياً، إلا أن مضمونه الأساسي ورد في مؤلف وال W.D. Wall الصادر سنة 1958 تحت عنوان "La psychologie au service de l'École". لقد كان ينظر في سنة 1948 إلى الأخصائي النفسي المدرسي على أنه خبير في التعامل مع الأطفال غير المتكفين، خصوصاً أولئك المصابين بتأخر عقلي، حيث كان تركيزه المهني ينصب على الكشف عن هذه الحالات ومواكبتها (Zazzo, 1961). وقد بينت إحدى الدراسات آنذاك أن 27 دولة من أصل 30 تعتبر أن الدور الرئيسي للأخصائي النفسي المدرسي يتمثل في تشخيص الأطفال المتأخرين دراسياً ورعايتهم. ويستفاد من التقرير الدولي لسنة 1948 أن علم النفس المدرسي كان يعرف في أغلب الدول من خلال خمس مهام مركزية: الكشف عن الأطفال المتأخرين دراسياً، تشخيص الأطفال الذين يواجهون صعوبات نفسية أو سلوكية ومعالجتهم، التوجيه المدرسي وضبط المسار الدراسي، تكييف الطرق البيداغوجية حسب قدرات المتعلمين، وأخيراً التوجيه المهني (Zazzo, 1961).

ويحيل هذا التوجه المهني إلى السياق التاريخي الذي ظهرت فيه اختبارات الذكاء، والتي يعود فضل ابتكارها إلى العالمين الفرنسيين ألفريد بينيه Alfred Binet وتيودور سيمون Théodore Simon، اللذان وضعوا أول مقياس لقياس الذكاء سنة 1905 بطلب من وزارة التعليم الفرنسية، بهدف الكشف عن الأطفال المتأخرين ذهنياً والمتعثرين دراسياً. وقد طور الباحثان لاحقاً هذا المقياس عبر عدة نسخ، إلى أن قاما في سنة 1911 بتعديله ليتلاءم بشكل أفضل مع القدرات العقلية للأطفال المتدربين.

يرى فالون Wallon (1952) أن دور الأخصائي النفسي المدرسي هو مساعدة الطفل على تجاوز الفشل الدراسي، وذلك من خلال البحث عن الأسباب سواء كانت شخصية (مرتبطة بالصحة أو العائلة أو الطبع)، أو تعليمية (سوء فهم المواد)، والتعاون مع المعلم لإيجاد الحل التربوي المناسب. أما زازو Zazzo (1996) فيؤكد أن الدور الأساسي للأخصائي النفسي في المدرسة هو إيجاد حلول للمشكلات الفردية، مع التركيز على التوجيه والوقاية، وليس على علاج الاضطرابات النفسية المرضية. ويعرف أرنولد جيسل Arnold Gesell (1940) الأخصائي النفسي المدرسي بأنه الشخص الذي يقدم خدماته النفسية والتربوية للأطفال، خصوصاً من يعانون من صعوبات، كما يضطلع بدور أساسي في تحديد مدى حاجة هؤلاء الأطفال إلى التربية الخاصة. كما تعرفه الجمعية الدولية لعلم النفس المدرسي بأنه مختص يقدم خدمات لفائدة الأطفال والمراهقين داخل السياق المدرسي، العائلي، أو أي بيئة تؤثر في نموهم وتطورهم.

إلى جانب هذه التعاريف يعرف الأخصائي النفسي المدرسي بأنه الشخص الفني والمتخصص الذي يعمل داخل الوسط التربوي بهدف تقديم الدعم والمساعدة النفسية للتلاميذ من جميع الجوانب، قصد تمكينهم من التكيف والتأقلم مع المحيط المدرسي والاجتماعي. كما يضطلع هذا الأخصائي بمهمة مساعدة المتعلمين على بناء وتوجيه مشاريعهم الدراسية والمهنية، اعتماداً على فهم ميولهم واستعداداتهم من جهة، ومتطلبات الحياة المدرسية من جهة أخرى. ويقوم أيضاً بالتدخل في مواجهة التحديات النفسية والانفعالية التي قد يمر بها التلميذ في مختلف مراحل النمو، والتي قد تظهر على شكل قلق، اكتئاب، أو صعوبات سلوكية ناتجة عن ظروف ذاتية أو أسرية (عوين، 2022).

الخدمة النفسية المدرسية

تعد الخدمة النفسية المدرسية مجموعة من المهام المتكاملة التي يضطلع بها الأخصائي النفسي داخل المؤسسة التربوية، وتهدف إلى مساعدة المتعلمين على اختيار البرامج الدراسية التي تتوافق مع قدراتهم واستعداداتهم الفردية، وذلك من خلال المقابلات الفردية والجماعية التي يجريها معهم بهدف توجيههم تربوياً ومهنياً. يمتد دور الأخصائي النفسي أيضاً إلى التواصل الفعال مع مختلف الأطراف المعنية بالحياة المدرسية، بما في ذلك الأساتذة، وأولياء الأمور، والإدارة التربوية، سعياً إلى إرساء بيئة داعمة وأمنة نفسياً. كما يعمل الأخصائي النفسي على تقديم مقترحات بخصوص العلاج النفسي الفردي والجماعي، لا سيما بالنسبة للتلاميذ الذين يعانون من تأخر دراسي، أو اضطرابات في الكلام، أو صعوبات في النطق، أو مشكلات انفعالية تؤثر على مسارهم التربوي (منال، 2019).

وتسعى الخدمة النفسية، من جهة أخرى، إلى تنمية الموارد النفسية والاجتماعية والدينية الداخلية للمتعلمين، من خلال جلسات الاستماع والدعم النفسي، إلى جانب استخدام اختبارات واستبيانات تتيح فهم أدق لقدراتهم واحتياجاتهم. ويعتبر هذا الدور محورياً في تحقيق التوازن النفسي والاجتماعي داخل الوسط المدرسي، مما يساهم بشكل فعال في تحسين التحصيل الدراسي وجودة الحياة التعليمية (منال، 2019).

الصحة النفسية

الصحة النفسية، حسب تعريف منظمة الصحة العالمية، هي "حالة من الرفاهية يتمكن فيها الإنسان من إدراك قدراته، والتكيف مع الضغوط العادية في الحياة، والعمل بشكل مثمر ومنتج، والمساهمة في مجتمعه". ورغم أن الكثيرين لا يولونها الاهتمام الكافي، فإن الصحة النفسية لا تقل أهمية عن الصحة الجسدية، فهي أكثر بكثير من مجرد غياب الاضطرابات النفسية. فلا يكتمل الرفاه الجسدي دون الرفاه النفسي (WHO, 2022).

التحصيل الدراسي

يعرف جابلن التحصيل الدراسي أنه مستوى محدد من الإنجاز والتفاني في العمل المدرسي، ويتم تقييمه من قبل الأساتذة أو عبر الاختبارات المقررة. ويقاس هذا التحصيل من خلال الدرجات التي يحصل عليها المتعلم في نهاية الفصل الدراسي أو في نهاية السنة الدراسية، وذلك بعد اجتيازه للاختبارات والامتحانات بنجاح. وخلال الفصل الدراسي يعمل المتعلم على اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة، ويدخل في منافسة إيجابية مع أقرانه بهدف التميز والتفوق، سعياً منه للوصول إلى مرتبة مشرفة تعكس اجتهاده والتزامه (الحموي وآخرون، 2010).

علم النفس المدرسي: نشأته وتطورات ومهامه في ضوء التجارب الدولية

تشير مختلف الدراسات والتقارير إلى أن مهنة الأخصائي النفسي المدرسي شهدت تطوراً ملحوظاً على المستوى الدولي، خاصة في البلدان التي أولت أهمية بالغة للصحة النفسية المدرسية، مثل كندا، ألمانيا، فرنسا، سويسرا والدول الإسكندنافية. وقد بينت هذه التجارب أن أدوار الأخصائي النفسي لا يمكن اختزالها في التقييم والتشخيص فقط، بل تشمل طيفاً واسعاً من المهام المرتبطة بالتدخل النفسي والتربوي والاستشارة والبحث.

ويعتبر إدوارد كلابريد Édouard Claparède أخصائي الأعصاب وعالم النفس السويسري أول من استخدم مصطلح "علم النفس المدرسي" (Gerber, 1994). ومن الجدير بالذكر أنه تم إنشاء مركز الأبحاث في علم نفس الطفل تحت إشراف كلابريد ثم جان بياجيه Jean Piaget في معهد علوم التربية بجامعة جنيف. وفي عام 1920، تم إنشاء أول خدمة لعلم النفس المدرسي في برن، والتي سميت بـ "مركز الاستشارات التعليمية" (SCE) وفي عام 1927، تم إنشاء أول خدمة مشابهة في بازل، ثم في سانت غال عام 1939، وفي لوسرن عام 1942. وحتى منتصف الستينات، كانت إدارة علم النفس المدرسي تقع بشكل رئيسي في أيدي المعلمين الذين حصلوا على دراسات متقدمة في هذا المجال. ومنذ حوالي عام 1975، بدأ عدد أكبر من الأشخاص المدربين في علم النفس العام بالاهتمام بعلم النفس المدرسي (Gerber, 1994).

يختص علم النفس المدرسي أساساً بالعمر الذي يسبق التعليم الإلزامي أو خلاله. ومع ذلك، لا يجب تقليص المهارات المتخصصة في علم النفس المدرسي إلى المدارس فقط أو إلى الأطفال في سن التعليم الإلزامي. فالأعضاء في خدمات علم النفس المدرسي هم علماء نفس متخصصون في علم نفس الطفولة والمراهقة، وبالتالي هم مختصون في مجال علم النفس النمو والإرشاد منذ الولادة إلى بداية مرحلة البلوغ (Gerber, 1994). وقد ارتبط تطور علم النفس المدرسي ارتباطاً وثيقاً بتوسيع التعليم الخاص، مما يستدعي أن يتم تقييم التلاميذ من قبل علماء النفس المدرسيين، وهو ما ساهم بشكل كبير في توظيف علماء النفس المدرسيين في المناطق الناطقة بالألمانية في سويسرا.

في كندا، وبالتحديد في مقاطعة كيبيك، تمارس مهنة الأخصائي النفسي المدرسي انطلاقاً من ثماني كفاءات أساسية، وهي: الاستشارة النفسية، التقييم النفسي، الأخلاقيات، التسيير، التدخل، البحث، العلاقات البينشخصية، والإشراف. وتشير البيانات إلى أن حوالي 981 أخصائياً نفسياً كانوا يشغلون في المدارس العمومية خلال السنة الدراسية 2008/2009، بما يعادل 696 منصباً بدوام كامل (Lefebvre, 2011).

وتعد مهام التقييم المعرفي، والاستشارة مع المدرسين، والتدخل مع التلاميذ ذوي الصعوبات، من أكثر المهام ممارسة. كما عبر الأخصائيين النفسيين المدرسيين عن رغبتهم في توسيع نطاق تدخلهم ليشمل التقييم الانفعالي والسلوكي، وزيادة الاستشارة لأولياء الأمور، والتدخل الوقائي المبكر مؤكدين في الوقت نفسه أن المهام الإدارية تعد الأقل تفضيلاً لديهم (Lefebvre, 2011).

أما في ألمانيا، فقد بدأ تفعيل الفعلي للخدمات النفسية المدرسية خلال خمسينيات القرن الماضي. وعلى الرغم من وجود نحو 2400 أخصائي نفسي مدرسي حالياً، فإن نسبة التغطية لا تزال ضعيفة مقارنة بالمعايير الدولية، حيث يكلف الأخصائي بدعم ما يقارب 5400 تلميذ، في حين أن المعدل الدولي يتراوح بين 1000 إلى 2000 تلميذ لكل أخصائي وتتنوع اختصاصات الأخصائي النفسي في ألمانيا، لتشمل التدخل في الأزمات النفسية، وعلاج صعوبات التعلم والاضطرابات السلوكية، والوقاية من العنف، وتقديم الاستشارة التربوية (Siefried, 2022).

وفي فرنسا تأسست خدمة علم النفس المدرسي سنة 1948 ضمن "خطة لانجفان" لإصلاح التعليم، بتأثير من حركة "التربية الجديدة"، التي دعت إلى مراعاة الفروق الفردية بين التلاميذ. ويتم اختيار الأخصائيين من بين المدرسين ذوي خبرة لا تقل عن خمس سنوات، ويخضعون لتكوين أكاديمي متخصص لمدة سنتين بجامعة باريس، يكمله الحصول

على دبلوم في علم النفس التربوي أو التطبيقي. وغالبا ما يمتلك هؤلاء الأخصائيين تكويننا إضافيا في تربية الأطفال المتأخرين أو التوجيه المهني (Wall, 1955).

أما في بلجيكا، فقد ارتبط تطور علم النفس المدرسي بخدمات التوجيه المهني، في حين يتولى الأخصائي النفسي المدرسي في الدنمارك الإشراف على منطقة تعليمية كاملة تشمل المدارس الابتدائية والثانوية. وعلى العكس من ذلك، يتركز عمل الأخصائي في النظام الأنجلوساكسوني على المدارس الابتدائية، مع تهميش نسبي للمرحلة الثانوية. وقد حدد وال (Wall 1955) مهام الأخصائي النفسي المدرسي في ثلاث وظائف رئيسية:

- دراسة أفضل الشروط والأساليب الملائمة لتعليم واندماج وتوجيه الطفل العادي؛
- التدخل في حالات الفشل الدراسي أو سوء التكيف؛
- التعاون مع إدارة المدرسة والمعلمين لحل المشكلات النفسية المختلفة.

وتشير التجارب الأوروبية المختلفة إلى ضرورة الجمع بين التكوين النظري والممارسة التطبيقية. ففي سويسرا، مثلاً، يوفر معهد علوم التربية بجامعة جنيف تكويناً عملياً ميدانياً لطلبة علم النفس التربوي. كما أن جامعات مثل أوترخت (هولندا) وبرلين (ألمانيا) تبنت هيئات بحثية وعملية متخصصة في هذا المجال. وقد ظهرت أيضاً مؤسسات متخصصة في التكوين في مجالات دقيقة، مثل العلاج عن طريق اللعب (كما هو الحال في معهد إريكا بالسويد)، أو في التعامل مع الأطفال ذوي الإعاقات أو صعوبات التكيف.

في ضوء هذه المعطيات، يتضح أن مهنة الأخصائي النفسي المدرسي تتطلب مؤهلات متعددة، تشمل التقييم، التدخل، الدعم النفسي، التوجيه، الاستشارة، والبحث، مع ضرورة تكييف التكوين الأكاديمي والمهني مع تطورات المدرسة الحديثة. كما أن توفير بيئة عمل مستقرة وداعمة يعد شرطاً أساسياً لتعزيز الأدوار العلاجية والوقائية للأخصائي، وضمان استقلاليتته المهنية.

انطلاقاً من التجارب الدولية التي اطلعنا عليها، سواء التجربة الفرنسية أو الكندية أو السويدية، وغيرها من النماذج الرائدة، يتضح جلياً أن للأخصائي النفسي دوراً محورياً في تقديم الخدمات النفسية داخل المؤسسات التعليمية. فكما تحقق لدى المتعلم توافق نفسي، وتربوي، واجتماعي، زادت فرصه في تحقيق التحسن الدراسي، والعكس صحيح؛ إذ أن أي اختلال في هذه الجوانب قد يؤدي إلى تراجع في الأداء والتحصيل الدراسي. وانطلاقاً من هذا، يمكن حصر أدوار الأخصائي النفسي المدرسي في ثلاث مهام رئيسية ندرجها على النحو التالي:

1. الدور النمائي

- تنمية المهارات والقدرات الذهنية؛
- تعزيز الثقة بالنفس والتكيف مع المحيط المدرسي؛
- مساعدة المتعلم في التعرف على قدراته واستعداداته ونواحي القصور لديه؛
- دعم بناء الشخصية والتفاعل الإيجابي مع الآخرين؛
- مساعدة المتعلم على وضع خطة لتحسين وضعه التحصيلي.

2. الدور الوقائي

- الكشف المبكر عن الصعوبات الدراسية والنفسية؛
- الوقاية من الانحرافات السلوكية والمشاكل النفسية؛
- الإرشاد التربوي للأساتذة والأولياء؛
- المساهمة في خلق بيئة مدرسية سليمة وآمنة.

3- الدور العلاجي

- التكفل بالمشاكل النفسية والسلوكية للتلميذ؛
- تقديم الدعم في حالات الأزمات (طلاق، وفاة، عنف...)
- علاج مظاهر القلق، التوتر، الانعزال أو السلوكيات العدوانية؛
- العمل بالتنسيق مع الأسرة وفريق الدعم التربوي.

فيما يتعلق بالدور العلاجي، تشير مجموعة من المراجع إلى أن الأخصائي النفسي المدرسي لا يمارس بالضرورة المهام العلاجية بالمعنى الإكلينيكي. فمثلاً، يرى زازو "Zazzo" أن دور الأخصائي النفسي يقتصر على استكشاف وتقييم الحالات النفسية، وإعداد البرامج الخاصة بالتلاميذ الذين يعانون من اضطرابات التعلم أو الإعاقات المختلفة. ومن جهة أخرى، يرى بعض المرشدين النفسيين، مثل "الداهري"، أن الأخصائي النفسي المدرسي قد يسند إليه التعامل مع بعض الحالات المرضية البسيطة التي تستدعي تدخلاً علاجياً مثل حالات القلق، والخوف من المدرسة، وبعض أشكال الرهاب. أما الحالات التي تتسم بالعمق أو التعقيد، فيتم إحالتها إلى الطبيب النفسي أو الأخصائي النفسي الإكلينيكي، وذلك في إطار العمل التكاملي الذي تقوم عليه المقاربة التشاركية في التدخل النفسي.

أخلاقيات مهنة الأخصائي النفسي المدرسي

تشير كفاءة الأخلاقيات والآداب المهنية إلى قدرة الأخصائي النفسي على معالجة الإشكاليات المهنية، مع مراعاة المبادئ التي تحكم مهنته، إلى جانب التكيف مع التشريعات والسياسات السائدة في بيئة عمله (OPQ & AQPS, 2007)، ونظرا لكون الأخصائي النفسي المدرسي يحمل لقب "أخصائي نفسي"، فإن عليه أن يمارس عمله وفقا لجملة من القوانين والمتطلبات التنظيمية.

في المقام الأول، يخضع الأخصائي النفسي المدرسي لرقابة هيئته المهنية، ويتوجب عليه احترام "مدونة الأخلاقيات المهنية للأخصائيين النفسيين"، وكذا "اللائحة المتعلقة بحفظ الملفات وتسيير مكاتب الاستشارات النفسية" (OPQ & AQPS, 2007). كما أنه، في علاقته مع جهة التوظيف، يجب عليه أيضا الامتثال لعدة قوانين وسياسات تنظيمية، من بينها: "قانون التعليم العمومي، والنظام التربوي، وسياسة التكيف المدرسي، وتنظيم الخدمات التربوية الموجهة للتلاميذ المعرضين للخطر أو ذوي صعوبات التكيف والتعلم، والاتفاقية الجماعية" (OPQ & AQPS, 2007). يساهم هذا التأطير في توجيه الممارسة المهنية للأخصائي النفسي في سياق مساهمته في المهام الثلاثة الأساسية للمدرسة: التعليم، التنشئة الاجتماعية، والتأهيل.

يتقيد الأخصائي النفسي المدرسي في كيبك بمجموعة من الواجبات الأخلاقية الدقيقة التي تميز ممارسته المهنية، نظرا لطبيعة الوسط التربوي وتعدد الفئات التي يتعامل معها. وتعد مسألة الحصول على الموافقة الحرة والمستنيرة في إجراء تدخل نفسي من أبرز الالتزامات المهنية، وهي تركز على ضرورة إبلاغ المستفيد (التلميذ أو ولي أمره) بكل تفاصيل الخدمة النفسية وتبعاتها، بلغة واضحة تتناسب مع سنه ونضجه ومستواه المعرفي، مع التأكد من فهمه التام لهذه المعلومات (Ordre des psychologues du Québec & Association québécoise des psychologues scolaires, 2007). وفي السياق المدرسي، قد يحدث أن يوقع أولياء الأمور على استمارات موافقة دون توضيحات كافية، وغالبا دون لقاء مباشر مع الأخصائي. وهنا تقع على عاتق هذا الأخير مسؤولية أخلاقية ومهنية للتأكد من أن ولي الأمر أو الطفل نفسه إذا كان في سن يسمح له بالموافقة يعرف تماما طبيعة ما وافق عليه. وبهذا، يلزم الميثاق الأخلاقي للأخصائيين النفسيين في كيبك الأخصائي بتحديد نطاق تدخله بوضوح، سواء تعلق الأمر بالتقييم النفسي، أو التدخل العلاجي، أو تبادل المعلومات مع جهات أخرى.

تنص المادة 11 من الميثاق الأخلاقي على أنه لا يجوز البدء في تقديم أي خدمة نفسية مهنية دون موافقة حرة ومستنيرة من المستفيد، أو من ولي أمره في حالة كان الطفل دون 14 سنة. وتشمل هذه الموافقة إبلاغ المعني بالأمر بأهداف التدخل وطبيعته وطرقه، مزاياه ومخاطره وبدائله، حدود السرية وشروط تبادل المعلومات، الحق في رفض الخدمة أو إنهائها في أي وقت. وفي بعض الحالات، يلجأ الأخصائي النفسي إلى استخدام نموذج مكتوب للموافقة، يوقع عليه من كلا الطرفين، ويضاف إلى الملف، خصوصا عندما يكون ذلك مطلوبا قانونيا أو مهنيا. وفي حال الاعتماد على موافقة شفوية، يجب أن توثق بشكل دقيق في ملف الحالة، مع الإشارة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها للحصول عليها (Ordre des psychologues du Québec & Association québécoise des psychologues scolaires, 2007).

من المهم التذكير بأن انفصال الوالدين لا يلغي السلطة الأبوية المشتركة، إذ يظل كلاهما مخولا قانونيا لاتخاذ القرارات المتعلقة بصحة الطفل وتعليمه، حتى وإن كانت القرارات اليومية تدار من طرف أحدهما فقط. ويشير أيضا الميثاق الأخلاقي إلى أنه لا يجوز التدرع بضيق الوقت أو سوء تنظيم العمل كسبب لعدم احترام هذه الإجراءات الأخلاقية. فإذا تعذر الحصول على الموافقة في الوقت المناسب، ينبغي للأخصائي تعديل جدولته أو طريقة عمله لتلبية متطلبات المهنة وأخلاقياتها (Ordre des psychologues du Québec & Association québécoise des psychologues scolaires, 2007).

ومن أبرز الممارسات المهنية والأخلاقية التي يتعين على الأخصائي النفسي المدرسي التحلي بها:

- **السرية المهنية:** الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية والنفسية الخاصة بالتلميذ وعدم إفشائها مهما كانت الظروف، مع احترام خصوصيته وهويته (عوين، 2023)؛
- **الحياد واحترام الاختلاف:** تجنب إصدار الأحكام أو التعبير عن عدم تقبل التلميذ بسبب معتقداته أو خلفياته الثقافية، والابتعاد عن كل أشكال التعصب، سواء كان دينيا، قريبا أو اجتماعيا (بن غدفة، 2011)؛
- **العلاقة المهنية السليمة:** بناء علاقة مهنية متوازنة قائمة على الاحترام والثقة والموضوعية، مع التزامه بحدود الدور المهني وعدم استغلال العلاقة لأغراض شخصية (عوين، 2023)؛
- **استخدام أدوات مناسبة:** توظيف أدوات وتقنيات نفسية ملائمة لطبيعة كل حالة، مع مراعاة خصوصيات التلميذ وسياق المؤسسة (بن غدفة، 2011)؛
- **المظهر والسلوك العام:** التزام الأخصائي بمظهر حسن وسلوك راق يجسد القيم النبيلة للمهنة، ويعزز صورة الأخصائي كنموذج يحتذى به داخل الفضاء المدرسي (عوين، 2023)؛
- **الاعتراف بالحدود المهنية:** إدراك الأخصائي لحدود إمكانياته وتخصصه، والتعاون مع الزملاء، وتحويل الحالات التي تتجاوز مجاله إلى الجهات المختصة (طبيب نفسي، أخصائي إكلينيكي...) في إطار مقاربة تشاركية (بن غدفة، 2011).

تشير الجمعية الأمريكية لعلم النفس أن يتسم الأخصائي بدافع حقيقي لمساعدة الآخرين، بغض النظر عن انتماءاتهم، وأن يحترم حريتهم وخصوصيتهم، ويتميز بتوازن انفعالي يسمح له بأداء مهامه بكفاءة ومسؤولية (بن غدقاء، 2011).

وضع الخدمة النفسية المدرسية في المغرب

لا شك أن قطاع التعليم في المغرب قد شهد تحولات مهمة منذ حصوله على الاستقلال إلى اليوم، غير أن هذه التحولات لم تحدث تغييرات جذرية على مستوى المؤسسة المدرسية، سواء من حيث أدوارها أو وظائفها، كما لم تقض إلى تطوير عميق لأساليب التكفل التربوي والاجتماعي بالتلميذ المغربي. فقد شهد القطاع مجموعة من التعديلات والتكيفات التدريجية، جاءت استجابة للحاجيات المستجدة والضرورات المجتمعية، والتغيرات التي عرفها النسيج الاجتماعي المغربي. ومع ذلك، ظلت العلاقة بين المدرسة والمجتمع، ولفترة طويلة، خاضعة لمنطق إعادة الإنتاج الاجتماعي، الذي كرس نماذج تربوية تقليدية جامدة مستوحاة من أساليب "المسيد"، كما يجسدها الممثل الشعبي الذي يروى على لسان الأب حين يخاطب معلم "المسيد" قائلا: "أنت تقتل، وأنا أدفن"، في إشارة إلى غياب البعد التربوي الإنساني، وهيمنة النموذج السلطوي التأديبي، الذي لم يكن يستند إلى رؤية تطويرية للمعرفة، بل يعيد إنتاج نمط معياري جامد يستمد مشروعته من قواعد ومعايير محددة سلفا (Belhaj, 2012).

ورغم كل الإصلاحات، لا يزال القطاع التعليمي بالمغرب يواجه تحديات كبرى، أبرزها تلك التي حددها القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي يهدف إلى إرساء مدرسة جديدة، منفتحة على الجميع، تسعى إلى تأهيل الرأسمال البشري، قائمة على ركيزتين أساسيتين: المساواة وتكافؤ الفرص من جهة، والجودة للجميع من جهة أخرى، بغية تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في النهوض بالفرد والمجتمع على حد سواء. وقد نص هذا القانون على أن وظيفة المدرسة لم تعد تقتصر فقط على تقديم المعرفة والتدريس، بل ينبغي أن تشمل أيضا تقديم الدعم النفسي للتلاميذ، من خلال خلايا الإحصات والاستماع تحت إشراف أطر متخصصة، قصد الحد من الانقطاع المدرسي والتقليل من آثاره. وتبرز أهمية هذا الدعم في ظل ما تعانيه المؤسسات التعليمية من مشكلات نفسية وسلوكية متزايدة في صفوف المتعلمين، خاصة في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها المغرب، والتي تفاقمت بسبب الجائحة الوبائية "كوفيد-19"، ثم زلزال الحوز الذي خلف آثارا نفسية عميقة امتدت تبعاتها إلى الوسط المدرسي.

وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة الوصية على قطاع التعليم أحدثت مناصب لفائدة أطر الدعم الاجتماعي، موجهة لحاملي الإجازة في علم النفس، وعلم الاجتماع، والفلسفة، وأسندت لهم مهام ذات طابع إرشادي. غير أن الممارسة النفسية بمعناها العلمي والمهني لا تزال غائبة بشكل كبير داخل المؤسسات التعليمية، إذ لم يتم بعد إدماج الأخصائي النفسي المدرسي بشكل فعلي، رغم كونه فاعلا أساسيا في المنظومة التربوية الحديثة. من المفيد التذكير بأن منظمة اليونيسكو، وفي تقرير (قديم نسبيا لكنه لا يزال يحتفظ براهنيتها) أعده خبراء مختصون في هذا المجال، كانت قد أكدت على أهمية هذه المهمة، مشيرة إلى أن الخدمات النفسية ينظر إليها على أنها تهدف بالدرجة الأولى إلى تحسين الصحة النفسية للتلاميذ والحفاظ عليها.

وتتوقف شمولية هذه الخدمات على الإمكانيات المتوفرة لديها، غير أن جميعها تقوم بوحدة أو أكثر من المهام التالية:

- المساهمة، بشكل استشاري وفعال في توجيه التلاميذ والمتدربين؛
 - الكشف عن الأطفال الذين لم تلب احتياجاتهم التربوية أو الانفعالية بشكل كاف، والسهر على أن تتم معالجة أوضاعهم بالطريقة المناسبة؛
 - تشخيص حالات عدم التكيف، والعمل على معالجتها عند الضرورة داخل المراكز الطبية التربوية؛
 - تحفيز المدرسين، والإداريين، وكل من يشتغل مع الأطفال، على الاهتمام بعلم النفس، وبيان كيف يمكن لهذا العلم أن يساعدهم في فهم الطفل في خصوصيته وفردانيته، والمساهمة في حل مشكلات التربية والتعليم؛
 - إجراء البحوث في مجال التربية العامة ومتابعتها.
- ومنذ ذلك الحين، شهدت هذه الخدمات تطورات كثيرة، واتسعت دائرة المستفيدين منها. فإلى جانب التلميذ الذي لا يزال يشكل الفاعل الرئيسي في هذه العملية، أصبح هناك أيضا المراهق في المرحلة الثانوية، والطالب الجامعي، والمتدرب. وكلها فئات تختلف من حيث التوصيف الاجتماعي، لكنها تلتقي من حيث الحاجة إلى الدعم النفسي والتربوي في مختلف مراحل تطورها من الطفولة إلى سن الرشد (Belhaj, 2012).

ويذكر في هذا السياق أن جامعة القاضي عياض (كلية الآداب والعلوم الإنسانية) بمراكش قامت بتأطير أربع دفعات من الأخصائيين النفسيين المدرسين، ما بين 2018 و2023، في إطار تكوين يمتد على سنتين لكل دفعة، إلا أن هؤلاء الخريجين لم يدمجوا بعد داخل المؤسسات التعليمية، مما يكرس مفارقة كبيرة مقارنة بالدول التي استثمرت منذ وقت طويل في هذا التخصص، ونجحت من خلاله في تطوير خدماتها التعليمية والنفسية بشكل انعكس إيجابا على منظومتها التربوية.

دور الأخصائي النفسي المدرسي في تحقيق الصحة النفسية لدى المتعلمين

تعد المدرسة من أهم مؤسسات التنشئة الاجتماعية، يقضي فيها التلميذ جزءا كبيرا من وقته ويتلقى عبرها المعارف والمعلومات المتنوعة، وتعدده لاكتساب القيم والمواطنة الصالحة، وتمكنه من المهارات الأساسية في مختلف مجالات الحياة حيث يتعلم فيها، ويتفاعل مع أقرانه، داخل القسم وخارجه، وضمن محيط المؤسسة التربوية عامة. لكن في كثير من الأحيان، تفشل المؤسسة التعليمية في الاستجابة للاحتياجات النفسية للتلميذ، كما تغفل المشكلات الدراسية والأسرية التي تؤثر بشكل مباشر على تركيزه، وتحصيله الدراسي، وتفاعله المعرفي والاجتماعي والانفعالي. بل وقد يتم اتهامه أحيانا بالكسل أو قلة الانضباط، دون إدراك لعمق المشكلات التي يعاني منها، مما يفرض على ظهور سلوكيات غير ملائمة داخل المؤسسة، ويعرضه للعقاب أو التوبيخ، ما يزيد من حدة القلق والاضطراب، ويفاقم من تدهور أدائه الدراسي. وهنا تبرز أهمية وجود الأخصائي النفسي المدرسي، كفاعل رئيسي في مواجهة هذه التحديات التربوية والنفسية، والارتقاء بجودة الأداء المدرسي.

وقد أكدت العديد من الدراسات، منها دراسات حامد زهران (1980)، وإبراهيم (1940)، وكومينجز (1996) Cummings، وهاجمير Hagemeyer (1999) ونوتيك Knotek وسالاس Salas (2019)، أن نجاح الخدمة النفسية المدرسية، سواء بالنسبة للتلاميذ أو للأطر التربوية، يرتبط بدرجة كبيرة بفعالية الأخصائي النفسي ومهاراته في التواصل، وقدرته على تقديم معطيات دقيقة تخص حالة التلميذ. فهو تلقى تكويننا علميا متخصصا يؤهله لاستعمال أدوات وتقنيات الإرشاد النفسي المدرسي، وتنمية الموارد النفسية مثل تعزيز تقدير الذات، والثقة بالنفس، والتكيف الإيجابي للمتعلمين بالوسط المدرسي (منال، 2019).

يحرص الأخصائي النفسي المدرسي على استحضار كل ما هو إيجابي وجميل في شخصية المتعلمين، مستنيرا بمبدأ جوهر يؤمن به، وهو أن كل طفل يحمل بداخله إمكانات قابلة للتنمية والتفتح، إذا ما أتاحت له الظروف الداعمة والبيئة الحاضنة. ويستحضر في هذا السياق مقولة جان بياجيه، مؤسس المدرسة المعرفية، الذي قال: "ليس هناك أطفال كسالى، بل هناك أطفال تنقصهم التحفيزات".

وانطلاقا من هذا المبدأ، يعمل الأخصائي النفسي على تقدير ذات المتعلم، والاعتراف بإنجازاته، وتنمية مهاراته الانفعالية والاجتماعية. ومن بين الأساليب العلاجية التي يعتمد عليها في بعض الحالات، نجد العلاج النفسي الإيجابي، وهو منهج يقوم على مبادئ "علم النفس الإيجابي"، الذي أسسه العالم مارتن سليجمان M. Seligman، الرئيس الأسبق للجمعية الأمريكية لعلم النفس، سنة 1998. وقد سعى سليجمان من خلال هذا التوجه إلى نقل بوصلة علم النفس من التركيز على الأمراض والاضطرابات إلى الاهتمام بالجوانب الإيجابية في الإنسان، مثل نقاط القوة، والتميز، والقدرة على التكيف والمرونة. فتنمية هذه الجوانب تمثل "مناخا نفسية طبيعية" تحصن الفرد، وتساعده على مقاومة الاضطرابات والتحديات النفسية التي قد تواجهه، سواء في حياته الشخصية أو داخل البيئة المدرسية. ويعتمد الأخصائي النفسي المدرسي على هذه المقاربة في عدد من تدخلاته، مؤمنا بأن الإنسان يحمل داخله مزيجا من نقاط القوة ونقاط الضعف، ومن خلال التوازن بينهما تبنى شخصيته وتتحدد معالم حياته.

وقد أظهرت العديد من الدراسات الحديثة فعالية هذه المهارات والتقنيات في تعزيز الصحة النفسية لدى المتعلمين، والرفع من قدراتهم على التكيف والتحصيل الدراسي (محمد، 2021).

كما يرتكز الدور الذي يقوم به الأخصائي النفسي المدرسي على تزويد المتعلمين بالمعلومات والمعارف اللازمة، وتنمية شعورهم بالمسؤولية، بما يساهم في مساعدتهم على فهم ذاتهم، واكتشاف قدراتهم وإمكاناتهم ومواجهة مشكلاتهم، واتخاذ قراراتهم بشكل فعال. كما يعد الإرشاد النفسي أحد الجوانب العملية الأساسية في عمل الأخصائي النفسي داخل المدرسة، حيث يمثل عملية تفاعلية مهنية تقوم على علاقة بناءة بين الأخصائي النفسي والمتعلم، يقدم خلالها الدعم النفسي والتربوي اللازم. ويهدف الأخصائي من خلال هذا الإطار التفاعلي إلى مساعدة المتعلم على فهم ذاته وتفسير مشكلاته، والتعامل معها بطرق إيجابية، وتنمية سلوكياته التكيفية، وتحقيق توافقه الذاتي والاجتماعي، بما يساهم في بلوغه درجة مناسبة من الصحة النفسية (منال، 2019)، وهي حالة دائمة نسبيا يكون فيها الفرد في حالة من التوافق النفسي، ويشعر بالسعادة مع نفسه ومع الآخرين، ويكون قادرا على تحقيق ذاته واستغلال قدراته وإمكاناته إلى أقصى حد ممكن، كما يكون قادرا على مواجهة مطالب الحياة اليومية. وتتسم شخصيته بالتكامل والتوازن، ويصدر عنه سلوك سوي، ويعيش في حالة من السلامة النفسية والأنسجام الداخلي والاجتماعي (زهران، 1980).

يعمل الأخصائي النفسي المدرسي بكامل أدواته وتقنياته وخطته المهنية، منذ بداية الموسم الدراسي إلى نهايته، واضعا المتعلم في صلب اهتمامه وممارساته اليومية، من أجل مساعدته على بلوغ مستوى جيد من الصحة النفسية. ويهدف هذا العمل المتواصل إلى تحقيق توافق نفسي، واجتماعي، وتربوي للمتعلم، انطلاقا من قناعة راسخة مفادها أن التوافق التربوي لا يمكن أن يتحقق في عزلة عن التوافق النفسي، فهما متلازمان ويؤثر كل منهما في الآخر. وفي هذا السياق، يعمل الأخصائي النفسي على إشراك الأسرة باعتبارها فاعلا أساسيا في العملية العلاجية والداعمة، كما يتعاون بشكل فعال مع المعلمين والأطر التربوية، من أجل خلق بيئة متوازنة ومتكاملة تضع المتعلم في نسق إيجابي شامل، يساعده على النمو السليم والتعلم الفعال.

خلاصة

لقد أصبحت الحاجة ماسة وملحة إلى الإسراع في إرساء دور الأخصائي النفسي المدرسي داخل المؤسسات التعليمية المغربية، بالنظر إلى دوره الحيوي في تجويد برامج التوجيه والإرشاد النفسي، وتقديم الدعم التربوي والاجتماعي والنفسي للمتعلمين، بما يعزز الوظيفة التربوية للمؤسسة ويدعم رسالتها في رعاية مختلف أبعاد شخصية المتعلم. فالأخصائي النفسي لا يقتصر دوره على التشخيص أو العلاج، بل يمتد إلى الوقاية، والتدخل، والمواكبة النفسية والتربوية، مما يساهم في تنمية قدرات المتعلم ومهاراته، ويساعده على مواجهة الصعوبات النفسية والانفعالية، وتحقيق توافقه الذاتي والاجتماعي والتربوي، والوصول إلى مستوى أعلى من الصحة النفسية، وهو ما ينعكس إيجاباً على مساره الدراسي، ويعزز فرص نجاحه وتحقيق طموحاته المستقبلية.

ذلك لأن المشكلات النفسية والضغوط الأسرية والاجتماعية التي يحملها الطفل إلى المدرسة، قد تشكل عائقاً حقيقياً أمام تقدمه المعرفي والتحصيلي، ولا يمكن للأساتذة أو الأطر التربوية تعويض دور الأخصائي النفسي في هذا المجال، نظراً لعدم تلقيهم تكويناً علمياً متخصصاً في الجوانب النفسية، فضلاً عن انشغالهم بمتطلبات البرامج الزمنية للتدريس. أما الأخصائي النفسي المدرسي، فهو فاعل علمي وتربوي تلقى تكويناً متخصصاً في المجال النفسي، بما يؤهله للتدخل الفعال في الوسط المدرسي، وتقديم خدمات نفسية ذات أثر ملموس، وهذا ما أكدته العديد من الدراسات في التجارب الدولية الرائدة التي أدمجت هذا الفاعل داخل المنظومة التربوية.

المراجع

- الداهري، ص. ح. (2014). سيكولوجية الإرشاد النفسي المدرسي: أساليبه ونظرياته. دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع. بين غذفة، ش. (2011). واقع الأخصائي النفسي داخل المؤسسات التربوية: دراسة ميدانية بولاية سطيف. *دقاتر المخبر*، 6(1)، 37-53.
- سراية، الهادي، و بالقاسمي، محمد الأزهر. (2019). *الفعالية الإرشادية للأخصائي النفسي المدرسي ودورها في العملية الإرشادية*. https://www.researchgate.net/publication/355245642_alfalyt_alldhatyt_alarshadyt_llakhsayy_alnfsy_almdrsy_wdwrha_fy_almlyt_alarshadyt
- عوين، القاسم. (2023). دور الأخصائي النفسي المدرسي في المؤسسات التعليمية [دروس في إطار محاضرات مقياس علم النفس المدرسي، موجهة لطلبة السنة الثانية علم نفس]. كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، قسم علم النفس وعلوم التربية. وردة، ع. ل. م. (2021). برنامج إرشادي نفسي إيجابي في تنمية فاعلية الذات الإرشادية لدى الإخصائي النفسي المدرسي. *المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية (DAPT)*، 4(3)، 137-192. <https://doi.org/10.21608/dapt.2021.206835-192-137>
- Association québécoise des psychologues scolaires, & Ordre des psychologues du Québec. (2007). *Cadre de pratique des psychologues exerçant en milieu scolaire* [Document en ligne]. <https://www.ordrepsy.qc.ca/documents/26707/63191/pratique-milieu-scolaire/5285b830-19bc-40f3-8846-c97a87e8e1db>
- Caglar, H. (1983). *La psychologie scolaire*. Paris: PUF.
- Knotek, S. E., & Salas, E. (2019). *Reflections on talent development in the professions*. In R. F. Subotnik, P. Olszewski-Kubilius, & F. C. Worrell (Eds.), *The psychology of high performance: Developing human potential into domain-specific talent* (pp. 161–169). American Psychological Association. <https://doi.org/10.1037/0000120-008>
- Lefebvre, M. (2011, novembre). *Exploration et réflexion sur le rôle du psychologue scolaire au Québec* [Essai de doctorat, Université du Québec à Trois-Rivières]. Université du Québec.
- Martin-Lavaud, V. (2017). *Psychologue à l'école*. Érès. <https://doi.org/10.7202/1051234ar>
- Ordre des psychologues du Québec, & Association québécoise des psychologues scolaires. (2007). *Code de pratique des psychologues exerçant au milieu scolaire*. <https://www.ordrepsy.qc.ca>
- Siefried, K. (2022, December 8). *Schulpsychologischer Dienst*. In socialnet Lexikon. Retrieved from <https://www.socialnet.de/lexikon/Schulpsychologischer-Dienst>
- Simon, T., & Binet, A. (2006). *La mesure du développement de l'intelligence chez les jeunes enfants* [E-book PDF, 6.18 Mb]. <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96869z>
- Wall, W. D. (1955). Les services de psychologie scolaire en Europe. *Enfance*, 8(1), 33–43. <https://doi.org/10.3406/enfan.1955.1328>
- World Health Organization. (2022). *Mental health in the Western Pacific Region: Report of the seventy-third session of the WHO Regional Committee for the Western Pacific (WPR/RC73/7)*. Regional Office for the Western Pacific. <https://iris.who.int/handle/10665/363589>